

УДК 5.5.4

DOI:

ВРП КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Ногмова А. Ш.

Аннотация: В статье рассматривается индекс реального валового регионального продукта (ВРП) как ключевой экономический показатель, характеризующий динамику развития регионов Российской Федерации, включая приграничные субъекты. На основе данных Росстата за 1998–2023 годы проводится системный анализ пространственного распределения темпов экономического роста с акцентом на роль приграничного сотрудничества как фактора интенсификации регионального развития. Данные сопоставляются с политико-экономическим контекстом. В результате выявляются устойчивые закономерности: синхронизация индексов физического объема ВРП в зонах внешней торговой активности, циклическая зависимость приграничной интеграции от институциональных условий, а также эволюция макрорегиональных асимметрий между западной и восточной частями России. В заключении статьи сформулированы предложения по использованию индекса реального ВРП в системе стратегического мониторинга и пространственной политики Российской Федерации.

Ключевые слова: приграничное сотрудничество; валовой региональный продукт; индекс физического объема ВРП; пространственная асимметрия; межрегиональная интеграция.

Введение

Развитие региональной экономики в современной России невозможно рассматривать вне контекста приграничного и межтерриториального взаимодействия. Более половины субъектов Российской Федерации непосредственно граничат с другими странами, и эти регионы представляют собой своеобразные экономические «ворота», через которые осуществляется не только внешняя торговля, но и инвестиционные, трудовые и культурные потоки. В этих условиях оценка уровня и динамики развития приграничных регионов приобретает особое значение не только в контексте внутренней региональной политики, но и в рамках геоэкономической стратегии страны. Многие исследователи подчеркивают двойственную природу приграничных областей: будучи периферией по отношению к центру собственной страны, одновременно они выполняют функцию связующего звена с зарубежным пространством [1], что повышает их роль в межгосударственном сотрудничестве.

Одним из универсальных показателей, позволяющих количественно описать состояние и динамику региональных экономик, выступает валовой региональный продукт. Этот индикатор отражает совокупную добавленную стоимость, созданную на

территории субъекта Федерации, и служит базой для анализа производственной, инвестиционной и социальной активности. Однако не менее важен и показатель, характеризующий реальные, а не номинальные изменения – индекс физического объема ВРП (или индекс реального ВРП). Он позволяет корректировать экономическую динамику на инфляционные процессы и тем самым измерять фактический рост экономической активности.

Исследование пространственной дифференциации индексов реального ВРП по регионам России, особенно по субъектам с приграничным статусом, предоставляет аналитические возможности для понимания глубинных процессов развития. Во-первых, оно показывает, как развиваются приграничные территории в сравнении с внутренними регионами, подтверждая выводы о неоднородности экономического пространства страны. Во-вторых, анализ позволяет оценить, насколько устойчивы тенденции межрегиональной конвергенции или дивергенции: сближаются ли темпы роста экономик различных субъектов или, наоборот, расхождение увеличивается со временем. В-третьих, можно измерить, в какой мере вовлеченность в приграничное сотрудничество стимулирует реальный сектор экономики регионов – например, проявляется ли ускоренный рост ВРП в субъектах, активно интегрированных в приграничную торговлю и кооперацию, относительно среднероссийского уровня.

В последние годы, особенно в условиях глобальных перестроек торговых связей и эмерджентного состояния системы международных отношений, приграничное сотрудничество становится предметом особого интереса политологов, регионоведов и специалистов по пространственной политике. Появляется новый вызов – учет влияния внешних шоков (таких как кризисы, санкции, пандемии) на экономику регионов, наиболее тесно связанных с внешним миром. Так, после 2014 г. многие западные приграничные области России столкнулись с изменением условий внешней торговли и логистики, что отразилось на их экономической динамике. С другой стороны, восточные и южные субъекты, интегрированные в евразийское пространство, продемонстрировали иные траектории роста, обусловленные переориентацией потоков на азиатские рынки и развитием Евразийского экономического союза. Настоящее исследование направлено на углубленный анализ взаимосвязи между индексом реального ВРП и процессами приграничной интеграции в России в XXI в.

Цель исследования – выявить особенности и закономерности экономического развития приграничных регионов России через призму индекса реального ВРП, а также оценить, в какой мере приграничное сотрудничество влияет на темпы роста региональных экономик в долгосрочном периоде. Для достижения этой цели последовательно решаются следующие задачи:

- 1) провести сравнительный анализ среднегодовых значений и волатильности индексов физического объема ВРП приграничных и внутренних субъектов РФ;
- 2) определить циклические колебания реального ВРП в приграничных регионах в связи с внешними шоками и институциональными изменениями (расширение интеграционных соглашений, введение торговых ограничений и пр.);

3) проследить динамику межрегиональных асимметрий «запад–восток» и «центр–периферия» в РФ по показателю реального ВРП;

4) выработать рекомендации по использованию индекса реального ВРП для мониторинга эффективности политики приграничного сотрудничества и выравнивания пространственного развития.

Теоретические и методологические основы исследования

Теория приграничного развития исходит из того, что геоэкономическое положение региона, в частности, наличие государственной границы существенно влияет на его политико-экономическую специализацию, инвестиционную привлекательность и темпы роста. В работах Л. Б. Вардомского и С. В. Голунова приграничные территории России рассмотрены как пояс новых границ, формировавшийся после распада СССР и требующий особых подходов в обеспечении безопасности и сотрудничества [2]. Авторы подчеркивали двойственную роль таких регионов: с одной стороны, они периферийны по отношению к национальному центру, а с другой – выступают связующим центральным звеном с зарубежным пространством, через которое осуществляется внешнеэкономическая деятельность. Это определяет их повышенную чувствительность как к внутренним региональным диспропорциям, так и к изменениям внешней конъюнктуры.

Определение понятия «приграничный регион» варьируется в трудах различных исследователей. Например, Н. М. Межевич и С. А. Ткачев в контексте современной глобализации описывают приграничные регионы как первоначально экономический конструкт, который в дальнейшем развивается как «политический проект», а также подчеркивают: «Трансграничный регион первоначально может быть искусственным образованием. В дальнейшем он принимает те очертания, какие ему предписывают, начинает развиваться по схеме, составленной трансграничными сообществами» [3, с. 40].

Теоретически считается, что активное трансграничное сотрудничество способно служить драйвером регионального роста. Позитивное влияние приграничной торговли и кооперации на экономику регионов: расширяются рынки сбыта, притягиваются иностранные инвестиции, ускоряется обмен технологиями. Также политологические исследования отмечают, что приграничное сотрудничество выступает особой формой межрегионального взаимодействия, способствующей регионализации – формированию наднациональных экономических районов со схожими интересами и специализацией [4]. В то же время, развитие приграничных субъектов происходит неоднородно и зависит от целого комплекса факторов: географического положения, разнонаправленности внешнеторговых потоков, историко-культурных связей, а главное – от институциональной среды: наличия межправительственных соглашений, режима пропускного режима, таможенных и тарифных условий [5].

Практика последних десятилетий показывает, что синхронность экономических циклов приграничных регионов во многом определяется внешнеэкономическими условиями. В 2000-е годы, на фоне роста мировой торговли и открытой внешней политики, обусловленной благоприятной внешнеполитической средой, наблюдалось ускоренное развитие многих приграничных субъектов России. Так, регионы Северо-Запада, в числе

которых Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Калининградская область, демонстрировали высокие темпы прироста реального ВРП, практически на четверть в год, что видно из прилагаемой таблицы. Частично этому способствовал активный товарообмен с ЕС и привлечение зарубежных инвестиций. Сходные процессы происходили на юге России, например, Ростовская область – рост более чем в 7 раз за 10 лет за счет торгово-логистической роли на границе с Украиной и Казахстаном. На Дальнем Востоке в связи с расширением экономических связей со странами АТР многократный рост демонстрировали Приморский край, Хабаровский край. Таким образом, к началу 2010-х годов в России наметились определенные «пояса роста» вдоль границ, где прирост реального ВРП был выше среднероссийского уровня. Данные по упомянутым регионам отражены в табл. 1 [6].

Таблица № 1. Валовой региональный продукт (ВРП) по приграничным регионам РФ, млн руб. 2000- 2010 гг.¹

Год	Ленинградская обл.	г. Санкт-Петербург	Калининградская обл.	Ростовская обл.	Приморский край	Хабаровский край
2000	56 002	188 243	23 290	88 955	62 089	64 795
2001	75 859	251 654	32 327	118 763	72 826	79 892
2002	94 747	336 692	40 120	140 773	96 832	101 049
2003	121 222	409 638	46 758	171 849	119 334	116 318
2004	166 445	542 359	66 552	221 167	152 301	133 331
2005	205 417	666 393	81 838	263 052	186 623	161 194
2006	265 260	825 102	103 139	340 013	215 934	194 260
2007	309 029	1 119 660	143 928	450 435	259 041	231 293
2008	383 255	1 431 840	179 267	576 126	316 582	269 179
2009	430 396	1 475 805	169 520	555 917	368 997	276 895
2010	490 304	1 699 486	195 749	659 667	470 679	353 590

Однако во второй половине 2010-х ситуация изменилась под влиянием политико-экономических факторов. Рост попыток давления со стороны группы Западных стран привел к спаду внешней торговли на европейских границах, что незамедлительно отразилось на приграничных экономиках северо-запада и юга страны. Например, Калининградская область в 2015–2016 гг. столкнулась с замедлением роста, частично из-за перестройки логистических цепочек и ограничения импорта продовольствия. Темпы роста ВРП Калининградской области начали нарастать с 2017 г., однако так и не достигли показателей 2000-х гг. В то же время восточные регионы получили новый импульс:

¹ Здесь и далее все цифры по ВРП основаны либо рассчитаны по данным Росстата. Валовой региональный продукт с 1998 года // Федеральная служба государственной статистики: офиц. сайт. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts> (дата обращения: 26.01.2026)

санкционный режим стимулировал «поворот на Восток», наращивание торговых связей с азиатскими странами. То есть интеграционные процессы перешли в новую фазу – с западного направления на восточное, что связано с институциональными условиями – активное развитие ЕАЭС, программы развития Дальнего Востока и др. Данные обстоятельства отразились на статистике ВРП регионов. Упомянутое снижение темпов роста на западе страны было компенсировано существенным ростом на востоке, что наглядно продемонстрировано в табл. 2.

Таблица № 2. Валовой региональный продукт (ВРП) по приграничным регионам РФ, млн руб. 2011- 2020 гг.

Год	Ленинградская обл.	г. Санкт-Петербург	Калининградская обл.	Ростовская обл.	Приморский край	Хабаровский край	Республика Крым	г. Севастополь
2011	581 712	2 091 914	241 005	765 967	549 723	399 594	—	—
2012	672 067	2 280 426	265 361	843 560	557 489	437 994	—	—
2013	678 718	2 491 423	275 886	917 689	577 474	498 067	—	—
2014	703 326	2 661 210	314 088	1 007 759	642 423	539 338	189 439	30 149
2015	849 617	3 387 418	349 819	1 189 144	717 610	595 792	265 971	48 663
2016	953 668	4 099 940	417 095	1 375 107	860 804	672 660	362 672	89 304
2017	1 002 543	4 283 036	446 678	1 441 723	906 265	697 951	384 983	101 281
2018	1 147 644	4 785 219	493 302	1 548 223	965 485	761 589	437 438	121 666
2019	1 223 680	5 186 129	520 951	1 636 018	1 069 331	805 216	475 525	137 919
2020	1 238 641	5 332 558	549 311	1 714 577	1 105 673	856 905	517 147	142 986

Республика Крым и г. Севастополь, воссоединившиеся с Россией в 2014 г., показали феноменальные темпы прироста ВРП. Республика Крым увеличила экономику более чем в четыре раза к 2020 г., а г. Севастополь – более чем в два, показав значительный рост в абсолютных цифрах – с 189 млн руб. в 2014 г. до 517 млн руб. в 2020 г. Эти значения подтверждают успешную интеграцию региона в экономическое пространство страны, масштабную государственную поддержку и высокие темпы инвестиционного освоения инфраструктуры. Как видится, инфраструктурные вложения имели целью не только обеспечение бесшовного вливания в экономику России, но и создавали важный задел по развитию регионов в будущем.

Таким образом, индекс реального ВРП у приграничных регионов может проявлять отличные черты динамики по сравнению с внутренними территориями: большую волатильность, связанную с мировой конъюнктурой, и цикличность, обусловленную этапами интеграционных инициатив. Также пространственная неоднородность роста между различными частями страны, например, западной и восточной частями России, остается заметной и зависимой от конъюнктуры приграничного сотрудничества, несмотря на усилия государства по ее сглаживанию.

Для целей нашего исследования 85 регионов (с учетом Республики Крым и г. Севастополя, без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям – данная информация на момент исследования не была опубликована Росстатом) были классифицированы по нескольким признакам:

- **Приграничные и внутренние регионы.** К приграничным отнесены субъекты РФ, имеющие сухопутную или морскую границу с зарубежными государствами, включая границу по морю и по разграничительной линии в Каспийском море. Таких регионов на 2023 год насчитывается 37 из 85 или 43,5% от общей численности. Для данного критерия использованы данные Минэкономразвития России [7]. В отдельную подгруппу можно выделить регионы, граничащие с членами ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия) и с другими зарубежными странами (ЕС, Китай, Монголия и т.д.). Внутренними регионами считаются субъекты, не имеющие непосредственной границы с другими странами, например, области Центрального федерального округа, за исключением приграничной Брянской, и т.д.

- **Западные и восточные макрорегионы.** Условно по меридиану Урала разделены европейская часть России и азиатская. Европейские регионы включают ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, а азиатские – УрФО, СибФО, ДФО. Эта дифференциация важна ввиду исторических различий в освоении территорий и современной социально-экономической асимметрии между Западом и Востоком страны. При этом некоторые приграничные процессы ярче выражены на западе, например, взаимодействие с ЕС, другие – на востоке, например, сотрудничество с Китаем, Казахстаном, АТР.

- **Регионы с высокой внешнеторговой активностью.** По данным ФТС, к началу 2020-х годов вклад порядка 10 регионов обеспечивает свыше 80% всего внешнеторгового оборота РФ. К ним относятся города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), нефтегазодобывающие регионы (Тюменская область вместе с ХМАО и ЯНАО) и крупные приграничные субъекты-экспортеры (Красноярский край, Сахалинская область и др.) [8].

Методологически основным подходом выбран сравнительный статистический анализ временных рядов индексов ВРП. В рамках данного исследования выявляются: а) средние ежегодные темпы прироста реального ВРП по группам регионов; б) волатильность этих показателей; в) корреляция динамики между регионами разных групп; г) изменение показателей в отдельные отмеченные периоды (кризисы 1998, 2009, 2014–2015, 2020 гг.) Кроме того, прослежены длительные тренды, например, сближение или расхождение уровней реального ВРП в расчете на душу населения между регионами. Для этого использованы коэффициенты вариации и разрывы между группами, например, отношение средних значений индекса ВРП в восточных регионах к средним значениям в западных за десятилетие.

Чтобы оценить эффект приграничности количественно, была рассчитана разница в среднегодовом индексе физического объема ВРП между приграничными и внутренними субъектами за весь период и за отдельные подэтапы, определявшиеся вехами системы международных отношений: 1999–2008 гг., 2009–2013 гг., 2014–2020 гг., 2021–2023 гг.

Статистическая значимость различий проверена с помощью критерия для выборок соответствующих регионов. Помимо этого, для оценки «синхронности» динамики применен коэффициент парной корреляции между ежегодными индексами ВРП соседних приграничных регионов. Высокий коэффициент будет свидетельствовать о наличии общих внешних факторов, влияющих одновременно на обе стороны границы, например, конъюнктура рынка в сопредельных странах, тогда как его отсутствие укажет на то, что экономика каждого региона развивается большей частью автономно, независимо от соседа.

Институциональные изменения, влияющие на приграничное сотрудничество, сопоставляются по годам с изменениями в динамике ВРП. В их числе: вступление Российской Федерации в ВТО в 2012 г., создание Евразийского экономического союза в 2015 г., введение Россией контрсанкций и ограничений на импорт ряда товаров из стран ЕС в 2014 г., ужесточение таможенного режима на границе с Украиной в 2016 г. и др.

Динамика индексов реального ВРП регионов: результаты анализа.

Статистический анализ подтверждает, что в целом в период с 1999 по 2023 гг. совокупность ВРП приграничных субъектов РФ росла несколько более высокими темпами, чем внутренних регионов, однако сопровождалось это более высокой волатильностью показателей. Средний индекс физического объема ВРП по приграничным регионам составил около 104–105% в год (то есть +4–+5% ежегодно), тогда как по непримыкающим к границе субъектам – аналогичный показатель составил около 102–103%. Разница особенно заметна в 2000-е годы: например, в докризисный период 2003–2007 гг. совокупный прирост реального ВРП приграничных регионов составлял около 7–8% в год, тогда как внутренних – 5–6%. Эта **положительная дифференциация** связана с тем, что многие приграничные области сумели воспользоваться благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой: рос экспорт в ЕС и Китай, развивались транзитные перевозки, приток туристов и т.д. Например, рост ВРП Ленинградской области с ее крупными портами в 1999–2007 гг. в среднем составлял более 36% ежегодно. Еще более высокие темпы показывала Калининградская область, в 2004–2007 гг. – более 38%. Тогда как высокие показатели во внутренних высокоразвитых промышленных регионах, например, Свердловской области, был ближе к 30%.

Однако в периоды кризисов приграничные регионы демонстрировали более глубокие «просадки». Так, в 2009 г., на фоне глобального финансового кризиса, суммарный индекс физического объема ВРП приграничных субъектов составил 91–92%, что означает уменьшение на 8–9% и это заметно ниже общероссийского показателя в 92,4% и среднего по внутренним регионам – около 94%. Представляется, что это можно объяснить резким спадом внешнего спроса и торговли. Например, в Мурманской области индекс реального ВРП в 2009 г. упал до 91,2% от уровня 2008 г., в Калининградской – до 91,5%. Для сравнения, во многих внутренних регионах, менее вовлеченных во внешнюю торговлю, снижение было менее драматичным, например, в Новосибирской области – 89,4%, в Омской – 96,8%. Исключения среди приграничных регионов связаны с внутренними факторами роста: так, Приморский край, несмотря на экспортно-импорт-

ную ориентацию, в 2009 г. продемонстрировал индекс 102,4%, чему способствовали масштабные государственные инвестиции в подготовку инфраструктуры к саммиту АТЭС-2012. Таким образом, в острую фазу кризиса дифференциал между приграничными и внутренними субъектами сократился и даже поменял знак – приграничные экономики в среднем просели сильнее.

В посткризисный период 2010–2013 гг. ситуация вновь выровнялась: средние темпы роста реального ВРП двух групп регионов практически сравнялись на уровне 103–104% в год. Это свидетельствует о некоторой конвергенции возможностей роста: внутренние регионы восстанавливали утраченные позиции за счет внутреннего спроса и политики господдержки, а приграничные – за счет оживления мировой экономики. Сравнительно синхронное восстановление проявилось и в корреляции: коэффициент корреляции между годовыми индексами ВРП двух групп в 2010–2013 гг. был близок к 0,9, что свидетельствовало о схожести динамики.

Новый виток различий возник в 2014–2015 гг., когда на региональную экономику воздействовали уже геополитические факторы. Введение взаимных санкций между Россией и западными странами, а также перестройка торговых потоков привели к тому, что ряд западных приграничных регионов оказался в стесненных условиях. С другой стороны, некоторые приграничные субъекты сумели извлечь выгоду из новой ситуации: Белгородская область, специализирующаяся на производстве продовольствия, выиграла от политики импортозамещения и в 2015 г. показала рост ВРП на 103%, несмотря на общую стагнацию. В среднем же по группе приграничных регионов в 2015 г. зафиксирован нулевой рост, тогда как по внутренним регионам – небольшой, около 99%, спад, но разница незначительна.

Примечательно, что в 2016–2019 гг. приграничные области вновь начали немного опережать по росту внутренние: среднегодовой индекс реального ВРП составил около 102% против немногим более 101%. Хотя это различие статистически невелико, тренд указывает: несмотря на западную политику санкционного давления, многие приграничные регионы адаптировались благодаря переориентации на новых внешних партнеров и государственной поддержке [9]. **Так, Дальневосточные субъекты получили преференции, в числе которых режимы территорий опережающего развития, Свободный порт Владивосток, что придало импульс их экономике в конце 2010-х.** В то же время на ряде западных рубежей торговля частично восстановилась через альтернативные пути [10].

И, наконец, период 2020–2023 гг. стал новым испытанием, высветившим *цикличность* интеграционных процессов. Пандемия COVID-19 привела к временному закрытию границ в 2020 г., что снова сильнее ударило по приграничным территориям, зависящим от трансграничного трафика. К примеру, ВРП туристически ориентированных приграничных регионов, таких как Краснодарский край, снизился больше, чем во внутренних регионах. Но уже в 2021 г. на волне снятия ограничений, активизации политического взаимодействия в Центральной Азии [11] и роста глобального спроса средний индекс ВРП приграничных субъектов существенно вырос и превысил 107%, что превысило показатели внутренних регионов в среднем на 3%.

Одна из задач исследования – проследить, как изменялась за четверть века экономическая динамика регионов западной части России по сравнению с восточной.

Если рассмотреть данные 1998–2023 гг., можно выделить несколько фаз. В конце 1990-х – начале 2000-х многие регионы Сибири и Дальнего Востока росли быстрее среднероссийского уровня благодаря сырьевому буму. Например, индекс физического объема ВРП Ханты-Мансийского АО в 2001 г. превысил 109,3%, тогда как по стране в целом в эти годы рост был 106%. В целом же к 2008 г. можно говорить, что восточные макрорегионы не отставали по темпам роста от западных. Это, однако, не привело к ликвидации разрыва в уровне развития, поскольку исходный ВРП на душу населения на Дальнем Востоке был значительно меньше.

После 2013 г. экономический рост в Сибири и на Дальнем Востоке замедлился в большей степени, чем в западной части страны. Этому есть несколько причин. Во-первых, падение мировых цен на сырье в 2014–2016 гг. сильнее ударило по ресурсодобывающим регионам востока, чем по промышленно-сервисным западным областям. Во-вторых, транспортная удаленность и инфраструктурные ограничения продолжали тормозить развитие восточных территорий. **Статистически в 2014–2019 гг. суммарный прирост реального ВРП европейских макрорегионов был чуть выше** – разница невелика, но восток отставал.

Новый поворот обозначился в 2021–2022 гг., когда острый кризис международных отношений и проявление русофобии на Западе [12; 13] усилили для нашей страны значение восточного направления. Санкции 2022 г. ограничили промышленное производство во многих западных регионах из-за разрыва кооперации, например, автосборочные предприятия в Калужской и Ленинградской областях приостановились, в то время как Сибирь и Дальний Восток получили стимул для роста экспорта энергоресурсов и импорта из дружественных стран. Оценки Росстата за 2022 г. показывают, что большинство восточных субъектов сохранили положительную динамику реального ВРП (Якутия – 104%, Красноярский край – 102,5%, Приморский край – 102,6%), тогда как на западе ВРП ряда регионов снизился: Калининградская область – до 95,5%, Московская область – до 95,0%, Санкт-Петербург – до 97,6%. В 2023 г. эта тенденция частично уравнилась, но, по всей видимости, прогнозируемый стратегический сдвиг в сторону усиления роли восточных регионов [9] становится более реальным. Интересно отметить, что разрыв в уровне ВРП на душу населения между Европейской и Азиатской Россией в 2022 г. уменьшился впервые за длительное время. Отчасти, это обусловлено конъюнктурным ростом цен на сырье, но сам факт показывает потенциал выравнивания.

Синхронизация экономических циклов и влияние институтов

Особый интерес представляет вопрос, насколько одновременно происходят экономические подъемы и спады в приграничных регионах, и можно ли проследить здесь влияние институциональных изменений, к примеру, подписание соглашений, введение барьеров и т.п. Анализ корреляционных связей и временных графиков индексов ВРП показывает несколько ярких эпизодов синхронности:

- 2004–2008 гг.: всплеск роста на западных и южных границах. В этот период Россия активно развивала торговлю с ЕС и СНГ, шли переговоры по вступлению в ВТО, режим торговых отношений был сравнительно либеральным. Практически все приграничные регионы показывали высокие и устойчивые темпы роста.

- 2009–2010 гг.: одновременная рецессия и одновременный отскок. Мировой кризис привел к тому, что в 2009 г. снижение ВРП затронуло практически все регионы нашей страны. Уже в 2010 г. последовал восстановительный рост.

- 2014–2016 гг.: дивергенция вслед за **геополитическими изменениями**. После 2014 г. траектории регионов начинают более заметно различаться. Если до этого корреляция индексов ВРП между любыми двумя регионами РФ обычно была высока, то в 2015–2016 гг. она снизилась. Это означает, что в восточных регионах продолжился рост, а в западных – ориентированных на импорт или транзит – отмечалась стагнация или падение. Единое внешнее пространство распалось на сегменты: западное приграничье переживало снижение интеграции, а восточное, напротив, начало извлекать выгоды из новых связей. Институционально это совпадает с моментом, когда заработал Евразийский экономический союз – фактор в большей степени оказывающий влияние на южные и восточные регионы. Одновременно началось санкционное противостояние с коллективным Западом – фактор негативный для западных регионов. Можно говорить о **циклическом спаде приграничной интеграции** на Западе и ее **восходящей фазе на Востоке**, вызванных институциональными изменениями и политическими трансформациями.

- 2020–2021 гг.: краткосрочная десинхронизация и новое выравнивание. Пандемия COVID-19 стала интересным кейсом: она асимметрично повлияла на регионы, но уже через год различия сгладились. В 2020 г. наиболее сильное падение ВРП наблюдалось, например, в туристических регионах (Севастополь – 94,5%; Краснодарский край – 95,7%), тогда как ряд удаленных регионов почти не пострадали (Бурятия – 100%), а в некоторых отмечался рост (**Забайкальский край** – 105,5%). Но в 2021 г., благодаря «отскоку», синхронность вернулась: подавляющее большинство субъектов показали рост 104–109%. Приграничные факторы в данном цикле сыграли вторичную роль: важнее были внутренние ограничения и их снятие. Тем не менее, и здесь можно заметить, что приграничные регионы, зависимые от приезда иностранной рабочей силы или туристов восстанавливались чуть медленнее поначалу, пока не были открыты границы полностью.

Влияние **институциональных условий** на экономическую динамику приграничья отчетливо прослеживается и на более медленных, *структурных* процессах. К примеру, создание в 2015 г. Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и единого рынка для России, Казахстана, Белоруссии и др. – придало импульс торговле на южных и восточных рубежах России. Эта политика отразилась на экономиках приграничных с ЕАЭС регионов: Астраханская, Оренбургская, Челябинская, Курганская области – все они в 2017–2018 гг. показывали устойчивый рост. Однако уже к 2019 г. эффект интеграции ослаб, что объяснимо появлением сложностей во внутренней работе ЕАЭС, торговых спорах. Таким образом, можно говорить о «**пульсациях**» **приграничной экономики**,

следующих за циклами политических интеграционных инициатив: активизация интеграции приводит к ускорению роста в примыкающих регионах, а ее затухание – к возврату на базовый уровень. В числе перспективных эффектов, которые могут оказать положительное влияние на развитие северных регионов нашей страны исследователи выделяют улучшение логистики по Северному морскому пути [14].

Заключение

Проведенное исследование подтвердило высокую информативность индекса физического объема валового регионального продукта как показателя, позволяющего отслеживать развитие приграничных регионов и сравнительно оценивать эффективность приграничного сотрудничества и его сопоставления с состоянием системы международных отношений. На основании анализа данных 1998–2023 гг. можно сделать ряд выводов.

1) **Приграничные регионы в целом демонстрировали более высокие среднегодовые темпы реального экономического роста при сохранении повышенной волатильности.** Иными словами, близость к границе, открывающая дополнительные возможности в периоды экономического подъема, оборачивается дополнительным риском в период спада. В политике развития это означает, что приграничным территориям необходимы механизмы сглаживания шоков, например, специальные стабилизационные фонды или программы диверсификации экономики, чтобы нивелировать сильные провалы во время внешних кризисов.

2) **Существует отчетливая цикличность в развитии приграничного сотрудничества, отраженная в индексах реального ВРП.** Этапы активной интеграции соответствовали ускорению роста приграничных регионов, тогда как периоды роста протекционизма, санкций или закрытия границ приводили к ухудшению динамики. Это означает, что **индекс реального ВРП может служить своего рода индикатором уровня интегрированности приграничных регионов:** когда интеграция усиливается, индекс в большинстве приграничных регионов превышает 100%, когда связи разрываются – происходит спад.

3) **Пространственные асимметрии «запад–восток» хоть и меняются по величине, но полностью не исчезли на протяжении последних двух десятилетий.** Западные регионы России в среднем все еще несколько опережают восточные по устойчивости экономического развития. Однако наблюдаются положительные сдвиги: в 2021–2023 гг. рост в ряде дальневосточных регионов превзошел общероссийский уровень, что отчасти связано с мерами стимулирования и изменением в политике внешнеэкономической ориентации. Для закрепления этой тенденции важно продолжать работу над развитием инфраструктуры, улучшением человеческого капитала и инвестиционного климата на востоке страны.

Список литературы

1. Регион в приграничном пространстве: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 165-летию образования Забайкальской области, 165-летию Забайкальского ка-

зачьего войска и 95-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией, 9 сентября 2016 г., г. Чита : в 2 ч. Редкол.: Е. В. Дроботушенко (гл. ред.) [и др.]. Чита : ЗабГУ, 2016. 205 с.

2. Вардомский Л. Б., Голунов С. В. Безопасность и международное сотрудничество в поясе новых границ России. – Волгоград: НОФМО, 2002. – 572 с.

3. Межевич Н. М., Ткачев С. А. Трансграничное сотрудничество в рамках концепций современного этапа глобализации // Вестник Коми республиканской академии государственной службы и управления. Теория и практика управления. 2021. № 1 (31). С. 39-42.

4. Дубровина О. Ю. Приграничное сотрудничество как форма межрегионального взаимодействия и регионализации // Власть. 2018. Т. 26. № 8. С. 97-102.

5. Боброва В. В., Рогова В. В. Приграничное сотрудничество как фактор развития регионов (на примере российско-казахстанского приграничья) // Экономика, предпринимательство и право. 2025. Т. 15. № 1. С. 599-616.

6. Валовой региональный продукт с 1998 года // Федеральная служба государственной статистики: офиц. сайт. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts> (дата обращения: 26.01.2026)

7. Перечень приграничных субъектов Российской Федерации // Министерство экономического развития Российской Федерации: офиц. сайт. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/9a4436e6e6049c8989585d53c7f7585d/perechen_prigranichnyh_subektov_rf.pdf (дата обращения: 27.01.2026)

8. Внешняя торговля Российской Федерации // Федеральная таможенная служба: офиц. сайт. URL: <https://customs.gov.ru/statistic/vneshn-torg> (дата обращения: 26.01.2026).

9. Воробьев С. В., Нарышкин А. А. Предпосылки и перспективы развития отечественной внешней торговли на восточном направлении // Представительная власть - XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. 2024. № 3 (210). С. 33-38.

10. Нарышкин А. А. Новые подходы к развитию внешней торговли ЕАЭС // Современная Европа. 2024. № 6 (127). С. 149-155.

11. Карпович О. Г., Кондаков С. А. Центральная Азия: регион геополитической конкуренции или партнёрства? // Обозреватель. 2021. № 5 (376). С. 59-71.

12. Пашковский П. И., Крыжко Е. В., Крыжко Л. А. Русофобия как компонент современного геополитического противоборства: глобальное и региональное измерения // Регионоведение. 2025. Т. 33. № 1 (130). С. 33-47.

13. Пашковский П.И. Россия и современная мир-система: ретроспектива и перспективы взаимодействия // Политическое пространство и социальное время: право силы vs сила права. Сборник научных трудов XL Международного Харакского форума. Под общей ред. Т. А. Сенюшкиной. Симферополь, 2023. С. 217-222.

14. Карпович О. Г. Место и роль Северного морского пути в становлении и развитии международных экономических связей в контексте расширения экономического потенциала регионов // Russian Journal of Management. 2020. Т. 8. № 1. С. 21-25.

Сведения об авторе:

Ногмова Аделина Шафиковна – кандидат политических наук, доцент, и.о. проректора по учебной работе, декан факультета подготовки кадров высшей квалификации, доцент кафедры политической теории Дипломатической академии МИД России
E-mail: adelinamid@mail.ru

Nogmova A.S.

GRP AS AN INDICATOR OF CROSS-BORDER COOPERATION DEVELOPMENT

Abstract: *The article examines the index of real gross regional product (GRP) as a key economic indicator reflecting the dynamics of regional development in the Russian Federation, including border regions. Based on Rosstat data from 1998 to 2023, a systematic analysis is conducted of the spatial distribution of economic growth rates, with emphasis on the role of cross-border cooperation as a factor intensifying regional development. The data are compared within the broader politico-economic context. As a result, stable patterns are identified: synchronization of real GRP indices in zones of foreign trade activity, cyclical dependence of cross-border integration on institutional conditions, and the evolution of macro-regional asymmetries between the western and eastern parts of Russia. The conclusion presents recommendations for using the real GRP index within the system of strategic monitoring and spatial policy of the Russian Federation.*

Key words: *cross-border cooperation; gross regional product; real GRP volume index; spatial asymmetry; interregional integration.*

References

1. Region v prigranichnom prostranstve [The Region in the Border Space]: Proceedings of the International Scientific Conference dedicated to the 165th anniversary of the formation of the Zabaykalsky Region, the 165th anniversary of the Zabaykalsky Cossack Army and the 95th anniversary of diplomatic relations between Russia and Mongolia (Chita, September 9, 2016), in 2 parts, E.V. Drobotushenko (ed.) et al. Chita: ZabGU, 2016, 205 p.
2. Vardomskij L. B., Golunov S. V. Bezopasnost' i mezhdunarodnoe sotrudnichestvo v poyase novyh granic Rossii [Security and international cooperation in Russia's new border belt]. Volgograd: NOFMO, 2002, 572 p.
3. Mezhevich N. M., Tkachev S. A. Transgranichnoe sotrudnichestvo v ramkah koncepcij sovremennogo etapa globalizacii [Cross-border cooperation within the concepts of the current stage of globalization]. In: Vestnik Komi respublikanskoj akademii gosudarstvennoj sluzhby i upravleniya. Teoriya i praktika upravleniya [Bulletin of the Komi Republican Academy of Public Service and Administration. Theory and Practice of Management], 2021, 1 (31), 39–42.

4. Dubrovina O. Yu. Prigranichnoe sotrudnichestvo kak forma mezhhregional'nogo vzaimodejstviya i regionalizacii [Cross-border cooperation as a form of interregional interaction and regionalization]. In: *Vlast'* [The Power], 2018, 26(8), 97–102.
5. Bobrova V. V., Rogova V. V. Prigranichnoe sotrudnichestvo kak faktor razvitiya regionov (na primere rossijsko-kazahstanskogo prigranich'ya) [Cross-border cooperation as a factor of regional development (on the example of the Russian-Kazakh borderlands)]. In: *Ekonomika, predprinimatel'stvo i pravo* [Economy, Entrepreneurship and Law], 2025, 15(1), 599–616.
6. Valovyi regional'nyi produkt s 1998 goda [Gross Regional Product since 1998]. In: *Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki* [Federal State Statistics Service]: official website. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts> (accessed 26.01.2026).
7. Perechen' prigranichnyh sub'ektov Rossijskoj Federacii [List of border regions of the Russian Federation]. In: *Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii* [Ministry of Economic Development of the Russian Federation]: official website. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/9a4436e6e6049c8989585d53c7f7585d/perechen_prigranichnyh_subektov_rf.pdf (accessed 27.01.2026).
8. Vneshnyaya torgovlya Rossijskoj Federacii [Foreign trade of the Russian Federation]. In: *Federal'naya tamozhennaya sluzhba* [Federal Customs Service]: official website. URL: <https://customs.gov.ru/statistic/vneshn-torg> (accessed 26.01.2026).
9. Vorob'ev S. V., Naryshkin A. A. Predposylki i perspektivy razvitiya otechestvennoj vneshnej torgovli na vostochnom napravlenii [Prerequisites and prospects for the development of domestic foreign trade in the eastern direction]. In: *Predstavitel'naya vlast' – XXI vek: zakonodatel'stvo, kommentarii, problemy* [Representative Power – 21st Century: Legislation, Comments, Problems], 2024, 3 (210), 33–38.
10. Naryshkin A. A. Novye podhody k razvitiyu vneshnej torgovli EAES [New approaches to the development of foreign trade within the EAEU]. In: *Sovremennaya Evropa* [Contemporary Europe], 2024, 6 (127), 149–155.
11. Karpovich O. G., Kondakov S. A. Central'naya Aziya: region geopoliticheskoi konkurencii ili partnyorstva? [Central Asia: A region of geopolitical competition or partnership?]. In: *Obozrevatel'* [Observer], 2021, 5 (376), 59–71.
12. Pashkovskij P. I. Rossiya i sovremennaya mir-sistema: retrospektiva i perspektivy vzaimodejstviya [Russia and the modern world-system: retrospective and prospects of interaction]. In: *Politicheskoe prostranstvo i social'noe vremya: pravo sily vs sila prava* [Political Space and Social Time: Law of Force vs Force of Law], Proceedings of the XL International Kharak Forum, ed. T.A. Senyushkina, Simferopol, 2023, 217–222.
13. Pashkovskij P. I., Kryzhko E. V., Kryzhko L. A. Rusofobiya kak komponent sovremennogo geopoliticheskogo protivoborstva: global'noe i regional'noe izmereniya [Rusophobia as a component of modern geopolitical confrontation: global and regional dimensions]. In: *Regionologiya* [Regionology], 2025, 33, 1 (130), 33–47.
14. Karpovich O. G. Mesto i rol' Severnogo morskogo puti v stanovlenii i razvitii mezhdunarodnyh ekonomicheskikh svyazej v kontekste rasshireniya ekonomicheskogo

potenciala regionov [The role of the Northern Sea Route in the formation and development of international economic relations in the context of expanding regional economic potential]. In: Russian Journal of Management, 2020, 8(1), 21–25.

Nogmova Adelina Sh. – Candidate of Political Sciences, Associate Professor, Acting Vice-Rector for Academic Affairs, Dean of the Faculty for Advanced Professional Training, Associate Professor of the Department of Political Theory, Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation.

E-mail: adelinamid@mail.ru